

MEDIATIV KELISHUVNI MAJBURIY IJRO ETISH MEXANIZMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540048>

Nabiyeva Dilnoza Doniyor qizi

(Toshkent Davlat Yuridik Universiteti)

Magistr, Biznes huquqi

Ma'lumki hamma vaqt ham, tajribali va bilimli huquqshunosning mahorati sud zalida g'oliblikni qo'lga kiritishi bilan emas, balki mijoziga har taraflama naf keltiradigan hamda sifatli xizmat ko'rsatish bilan baholanadi. Shu jumladan sud protsessi ham ko'pincha nizolarni hal etishda samarali vosita hisoblanavermaydi. Hozirgi kunda barcha sohada rivojlanish jadal suratlarda o'sib borayotgan sari nizoli holatlar ham ko'payib bormoqda. Bu esa nizolarni hal etishning yanada samaraliroq usullarini vujudga kelishi va ommalashishiga zamin yaratmoqda. Shunday usullardan biri bo'lgan mediatsiya instituti bugungi kunda nizoarni hal etishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu o'rinda O'zbekistonda ham mediatsiya o'zining rivojlanish bosqichida ekanligini aytib o'tish joiz. Ushbu bosqich 2018-yil 3-iyulda "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi bilan qonuniy asosga ega bo'ldi. Hozirgi kunda nizolarni hal etish uchun mediatsiyaga murojat etish holatlari ko'zga ko'rinarli darajada o'sib bormoqda. Lekin rivojlangan davlatlar bilan taqqoslaganda ushbu rivojlanish ancha orqada ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi. Albatta, buning bir qancha sabablari bor. Ulardan biri ushbu mexanizm yaqinda vujudga kelganligi shu bilan birga mediatsiya institutining qonuniy asosi hisoblangan "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonunni yanada takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan muommolar mavjudligidir.

O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, mediatsiya bu – kelib chiqqan nizoni taraflar o'zaro maqbul qarorga erishishi uchun ularning ixtiyoriy roziligi asosida mediator ko'magida hal qilish usulidir. Taraflar mediatsiya jarayonida butkul erkin ishtrok etadilar. Mediatsiya maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi, mediatorning mustaqilligi va xolisligi prinsiplari asosida amalga oshiriladigan jarayon bo'lib ushbu protsessning asosiy negizi har ikkala taraf uchun manfaatli bo'lgan kelishuv, yani mediativ kelishuvni imzolanishidir.

Mediativ kelishuv bu - mediatsiyani qo'llash natijasida mediatsiya taraflari tomonidan erishilgan kelishuvdir. Ushbu kelishuv O'zbekiston Respublikasi

“Mediatsiya to‘g‘risida” gi Qonuniga ko‘ra, Mediativ kelishuv uni tuzgan taraflar uchun majburiy kuchga ega bo‘lib, ushbu kelishuv unda nazarda tutilgan tartibda hamda muddatlarda taraflar tomonidan ixtiyoriy ravishda bajariladi, - degan qoida qayd etilgan.

Hozirgi kunda ko‘plab rivojlangan davlatlarda mediativ kelishuvni majburiy ijro etish bilan bog‘liq muommolar mavjud. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak mediativ kelishuvni majburiy ijro etish mexanizmlari turli hil bo‘lib har bir davlat o‘z qonunchiligiga ko‘ra: ushbu mediativ kelishuvni majburiy tartibda ijro etish mexanizmini belgilaydi.

Yevropa Ittifoqi hamjamiyatiga kiruvchi davlatlari uchun mediatsiya kelishuvi bilan bog‘liq masalalar Yevropa Ittifoqi Mediatsiya Dasturi (EU Mediation Directive) asosida tartibga solingan bo‘lib, unga ko‘ra, a‘zo davlatlar mediativ kelishuvni majburiy ijro etish yuzasidan taraflarga imkoniyat taqdim etadi. - degan qoida qayd etilgan. Dastur mediativ kelishuvni majburiy tartibda ijro etilishi mexanizmini a‘zo davlatlar ixtiyoriga qoldiradi. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, mediativ kelishuv a‘zo davlat qonunchiligiga ko‘ra: sud tomonidan yoki boshqa vakolatli organ tomonidan majburiy tartibda ijro etilishi mumkin. Xulosa qiladigan bo‘lsak Dastur mediativ kelishuvni majburiy tartibda ijro etish yuzasidan yagona mexanizmni o‘zida aks ettirmagan, balki ushbu masalani davlatlar ixtiyoriga havola qilgan.

Ma‘lumki yevropa davlatlarida bir qancha mediativ kelishuvni majburiy tartibda ijro etish mexanizmlari mavjud. Jumladan, shartnoma asosida, sud buyrug‘i, notarial harakatlar hamda arbitraj qarori asosida mediativ kelishuv ijro etilishi mumkin. Ba‘zi yevropa davlatlarida yuqorida sanab o‘tilgan mexanizmlarning barchasi mediativ kelishuvni ijro etishda qo‘llaniladi.

Mediativ kelishuvni shartnoma sifatida tan olinishi deganda mediativ kelishuv shartnoma sifatida ko‘rilib, ushbu kelishuvga umumiy shartnoma prinsiplari tatbiq etiladi. Ushbu amaliyot asosan Irlandiyada qo‘llaniladi ya‘ni ushbu davlatda tuzilgan mediativ kelishuv shartnoma bilan bir xil kuchga ega hisoblanadi (section 11 of Mediation Bill,2017). Shartnoma huquqidan ma‘lumki, shartnomalar yozma va og‘zaki tarzda tuzilishi mumkin. Ushbu taraflama qaraydigan bo‘lsak, bir qancha davlatlarda shartnoma yozma tarzda tuzilishi kerakligi to‘g‘risida qat‘iy talab qo‘yilmagan va buning natijasida mediativ kelishuvni shartnoma sifatida ko‘rilganda bir qancha muommoli vaziyatlar vujudga kelishiga guvoh bo‘lamiz. Shu kabi muommoli vaziyatlardan qochish uchun, Lambert D. hamda Finlayson N. larning fikriga ko‘ra, mediativ kelishuv

har doyim yozma tarzda tuzilishi kerakligi aytilgan¹. Shuningdek Yevropa Ittifoqi Mediatsiya Dasturida ham shu kabi qoida qayd etilgan.

Hozirgi kunda sud buyrug'i asosida mediativ kelishuvni majburiy ijro etish mexanizmi bir qancha davlatlarda qonunchilik tizimiga kiritilgan. Buning sababi ushbu mexanizm sud buyrug'i asosida to'g'ridan to'g'ri majburiy kuch ega bo'ladi va boshqa mexanimlarga qaraganda bir qancha qulayliklarga ega hisoblanadi. Jumladan Avtraliya Fuqarolik protsessual kodeksiga ko'ra: mediativ kelishuv sudda tasdiqlangandan so'ng yuridik kuchga ega bo'lishi qayd etilgan. Agar Xorvatiya qonunchiligi bilan qiyoslaydigan bo'lsak, mediativ kelishuvga majburiy ijro etish bandini kiritilishi bilan majburiy yuridik kuchga ega hisoblanadi. Shuningdek, Belgiya qonunchiligiga ko'ra, mediativ kelishuv majburiy yuridik harakterga ega bo'lishi uchun sudga taqdim etilishi kerak.

Yana bir mediativ kelishuvni majburiy tartibda ijro etish mexanizmi bu mediativ kelishuvni notarial tasdiqlashdir. Ushbu mexanizm, hozirgi kunda ko'p davlatlarda, jumladan, Avstriya, Belgiya, Sloveniya, Estoniya, Xorvatiya, Bolgariya va boshqa davlatlarda qonunchilik tizimiga kiritilgan. Estoniyada notarius mediativ kelishuvni tasdiqlashdan oldin ushbu kelishuv haqiqatdan ham mediatsiya jarayonida tuzilganlik faktini tekshirishi kerak bo'ladi (Art. 14 of the Conciliation Act, 2009). Ushbu mexanizm nizolashuvchi tarflar uchun sud va arbitraj protsessiga qaraganda bir qancha qulayliklarga ega hisoblanadi. Chunki taraflar to'g'ridan to'g'ri o'zida mediativ kelishuvda nazarda tutilgan huquq va majburiyatlarni olgan ijro hujjatini olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mediativ kelishuvni majburiy ijro etish mexanizmlaridan biri bolgan arbitraj qarori hozirgi kunda samarali vosita bo'lib hizmat qilmoqda. Arbitraj qarori asosida mediativ kelishuvga majburiy ijro hujjatini berish uchun ish allaqachon arbitrajda ko'rilayotgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mediativ kelishuvga majburiy ijro qilish uchun chiqarilgan arbitraj qarori boshqa arbitraj qarorlari bilan bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi(Art. 34 of the Slovenian Arbitration Act, 2008).

Xulosa qilib aytadigan bolsak yuqorida sanab o'tilgan majburiy ijro etish mexanizmlarining barchasi mediativ kelishuvni majburiy ijro etishda o'z orniga ega. Agar ish arbitrajda ko'rilayotgan bo'lsa nizolashuvchi taraflar uchun arbitraj qarori asosida mediativ kelishuvni majburiy ijro etish qulay hisoblanadi. Aksincha nizo sud tartibida ko'rilayotgan bo'lsa sud buyrug'i asosida. Notarial tartibda majburiy ijro etish mexanizmi esa suddan tashqarida bo'lgan mediatsiya jarayoni

1. ¹ Lambert, D. & Finlayson, N. (2019). *Mediation in United Kingdom*. Lexology.

natijasida tuzilgan mediatsiya kelishuvini majburiy tartibda ijro etish uchun qulay mexanizm hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Belgian Judicial Code, Part 7: Mediation. (n.d.). Translated by Belgian Centre for Arbitration and Mediation.
2. Bulgarian Mediation Act. *State Gazette*, No. 110/17.12.2004, amended and supplemented, SG No. 86/24.10.2006, supplemented, SG No. 9/28.01.2011, amended and supplemented, SG No.27/1.04.2011. Translated by the Professional Association of Mediators in Bulgaria.
3. Conciliation Act (Estonia), passed on 18.11.2009. Riigi Teataja
4. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in Civil and Commercial matters. *Official Journal of the European Union*, L-136, (24.5.2008), 3–8.
5. Gowling WLG. (n.d.). *How does the EU law apply in the UK after Brexit? Brexit Legislation Report*.
6. Lambert, D. & Finlayson, N. (2019). *Mediation in United Kingdom*. Lexology.
7. Law on Mediation. *Belgian Official Gazette*, 22 March 2005, p. 12772 ff.
8. Quek Anderson, D. (2015). Litigation over mediation – How should the courts enforce mediated settlement agreements? *Singapore Journal of Legal Studies* 2015, 105–134.
9. Slovenian Arbitration Act, adopted by the State Council of the Republic of Slovenia on 25 April 2008.